

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СИАЛАДЕНИТОВ И СИАЛОЛИТИАЗА

Eldar Халилзаде

Баку, Азербайджан

eldar.khalilzade8r1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16793573>

Аннотация

Сиаладениты чаще всего встречаются у мужчин в возрасте 50–70 лет. Частота возникновения составляет 0,173 на 10 000 человек. Воспалённые железы проявляют себя преимущественно отёком, чувствительностью и уплотнением, часто сопровождающимися гнойными выделениями из соответствующих протоков. *Staphylococcus aureus* является наиболее частой бактериальной причиной сиаладенита. К факторам риска относятся сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, гигиена полости рта и хроническая ксеростомия. Сиалолитиаз (заболевание слюнных камней) — наиболее распространённое обструктивное заболевание слюнных желез. Он возникает в результате образования конкрементов в протоковой системе слюнных желёз. Пациенты с сиалолитиазом часто обращаются с жалобами на отёк и боль после еды, а также с анамнезом повторяющихся острых гнойных сиаладенитов. Причиной возникновения могут быть нарушения обмена веществ, гиповитаминозы, физико-химические изменения слюны, закупорка протоков инородными телами и влияние некоторых лекарств.

Ключевые слова: Сиаладениты, воспалительные заболевания, болезнь слюнных камней, подчелюстная железа, подъязычная железа.

Введение

Воспалительное заболевание слюнных желёз называется сиаладенит, а образование слюнных камней — сиалолитиазом. Слюна, синтезируемая слюнными железами, выполняет важные функции — от пищеварения до иммунной защиты полости рта.

Кратко о слюнных железах: их насчитывается сотни, крупных и мелких, при этом три пары крупных слюнных желёз — околоушная (паротидная), подчелюстная (субмандибулярная) и подъязычная (сублингвальная) железы.

По составу слюна состоит на 99% из воды, а также содержит ферменты, гормоны, микроорганизмы и их метаболиты.

Диагностика заболеваний. Сбор анамнеза и физикальное обследование играют основную роль в определении причины сиаладенита у пациентов. Основными аспектами оценки являются: острый или хронический характер течения, изменения размеров желез, наличие боли и температуры, а также сведения о принимаемых пациентом лекарствах. Для постановки диагноза сиаладенита обычно не требуется лабораторное исследование. При подозрении на синдром Шегрена при наличии постоянной ксеростомии положительный серологический тест на антитела anti-SSA (также известные как anti-Ro) указывает на аутоиммунный процесс. При подозрении на абсцесс могут проводиться общий и серологический анализы крови (Yusubov & Bilalzađe, 2011).

Исследование. Диагноз сиалолитиаза устанавливается на основе клинического обследования и анамнеза пациента.

Клиника заболеваний.

По клиническому течению сиаладениты делятся на две группы:

1. Острые сиаладениты
2. Хронические сиаладениты

Если воспалительный процесс локализуется в околоушных железах — это паротит, если в подчелюстных — субмандибулярит. Среди населения чаще встречается паротит. Инфекция может попадать в железы одонтогенным, гематогенным и лимфогенным путём. Кроме того, воспаление может развиваться вследствие нейrogenных механизмов при проведении хирургических операций на желудке, кишечнике и пищеводе, а также при инфекционных заболеваниях у детей.

В зависимости от характера воспалительного процесса выделяют серозную, гнойную и гангренозную формы.

По этиопатогенезу острый сиаладенит подразделяется на следующие формы:

1. Острые бактериальные сиаладениты — могут возникать при различных бактериальных инфекциях (например, при брюшном тифе, эпидемическом паротите и др.), а также как осложнение после некоторых хирургических операций. В этих случаях заболевание называется постинфекционным или послеоперационным сиаладенитом.
2. Гриппозные сиаладениты — развиваются как осложнение гриппа; воспаление затрагивает как мелкие, так и крупные слюнные железы.
3. Лимфогенные сиаладениты — возникают при распространении воспаления по лимфатическим путям из близлежащих очагов.
4. Контактные сиаладениты — появляются при переходе гнойно-воспалительного процесса с близлежащих органов непосредственно на структуру железы.

Эпидемический паротит. Заболевание чаще встречается у детей в возрасте 7-10 лет. В 72% случаев наблюдается двустороннее поражение. Возбудителями являются РНК-содержащие парамиксовирусы. Передача вируса происходит воздушно-капельным путём. Инкубационный период вируса составляет 2-3 недели. По клиническому течению выделяют лёгкую, среднетяжёлую и тяжёлую формы. При лёгкой форме отмечается отёк железы, пальпация вызывает незначительную боль, которая исчезает через неделю (Yoskovitch, 2024). При среднетяжёлой форме у детей помимо болезненного отёка наблюдаются головная боль, слабость и озноб. Температура поднимается до 37,7–38,2 °С. Выделение слюны уменьшается. Через 3-5 дней симптомы начинают уменьшаться. При тяжёлой форме наблюдается болезненная пальпация обеих желез, плотная консистенция, распространённый отёк. Выделение секрета резко снижается, температура повышается до 38,5–40 °С. Выздоровление наступает через 10-12 дней. Эпидемический паротит может осложняться менингитом, энцефалитом, поражением глазного и лицевого нервов. Основными тяжёлыми осложнениями являются глухота и панкреатит (Silvers & Som, 1998).

В зависимости от локализации воспаления в железе сиаладениты делятся на три группы:

1. Паренхиматозные сиаладениты
2. Интерстициальные сиаладениты
3. Протоковые сиаладениты или хронический сиаладенит.

Паренхиматозные сиаладениты характеризуются локализацией воспаления в паренхиме железы. Обычно заболевание одностороннее, иногда двустороннее. Причинами развития могут быть врожденные кисты и дисплазия структуры железы, нарушение секреции и застой слюны (ретенция), а также проникновение инфекции через протоки. Процесс протекает тяжело, консистенция железы плотная, пальпация болезненна. Из протоков выделяется гной (Virmani & Dabholkar, 2019). Интерстициальные сиаладениты возникают при воспалении стромы железы, чаще всего связаны с метаболическими заболеваниями организма (сахарный диабет, заболевания ЖКТ и др.). Протоковые сиаладениты чаще встречаются у пожилых людей и развиваются на фоне врожденного расширения протоков. Протоки находятся в состоянии эктазии, в их устьях оседают нейтрофилы, десквамированные эпителиальные клетки и нитевидные фибриновые нити. Иногда устье протока закупоривается слизистыми или фибринозными пробками (обструкция).

Сиалолитиаз (заболевание слюнных камней) в 80-90% случаев локализуется в подчелюстной железе, в 10-15% — в околоушной, редко — в подъязычной и малых железах. Причины более частого поражения подчелюстной железы следующие (Lucarelli, Perandini, Borsato, Strazimiri & Montemezzi, 2018):

1. Канал Уортона длиннее других
2. Канал открывается в несколько отделов
3. Устье канала узкое и открывается в дно ротовой полости
4. Секрет имеет низкий pH и содержит больше кальция
5. Направление секреции противоположно силе тяжести

Камни в околоушной железе обычно меньшего размера и встречаются в строме в виде нескольких конкрементов. Поскольку слюна богата кальцием, камни состоят преимущественно из кальция фосфата и гидроксиапатита.

Лечение. Лечение сиаладенитов включает антибиотикотерапию, назначение поливитаминов, компрессы с 30% димексидом, введение ферментов в протоки, промывание железы антисептиками и другие мероприятия. Дети должны находиться под диспансерным наблюдением.

Лечение сиалолитиаза заключается в хирургическом удалении камня. Если камень находится в паренхиме железы и часто возникают рецидивы, показано удаление всей железы.

Техника операции следующая (Hammett & Walker, 2024).

Заключение

При сиалолитиазе подчелюстной железы разрез проводят параллельно нижнему краю, на 2–2,5 см ниже, длиной 3–4 см. Ткани рассекаются послойно. При выполнении разреза уделяется особое внимание топографии нервов и сосудов. Сиалоэндоскопия — это операция, при которой тонкий эндоскоп вводится в мелкие протоки слюнных желез с лечебной целью.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Yusubov, Y. Ə., & Bilalzadə, S. Y. (2011). Üz-çənə cərrahiyəsi və cərrahi stomatologiya. Bakı.
2. Məmmədov, R. M., Paşayev, A. Ç., Həsənov, V. M., & Hənzəyev, B. M. (2017). Terapevtik stomatologiya. (Dərslik). Bakı.
3. Vəliyev, M. (2010). Terapevtik stomatologiya (Təməl biliklər) (Dərs vəsaiti). Bakı.
4. Yoskovitch, A. (2024, August 15). Submandibular sialadenitis/sialadenosis: Treatment & management. In A. D. Meyers (Ed.), Medscape. <https://www.medscape.com>
5. Silvers, A. R., & Som, P. M. (1998). Salivary glands. Radiologic Clinics of North America, 36(5), 941–966.
6. Virmani, N., & Dabholkar, J. (2019). Primary tubercular sialadenitis: A diagnostic dilemma. Iranian Journal of Otorhinolaryngology, 31(102), 45–50. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC...>
7. Lucarelli, A., Perandini, S., Borsato, A., Strazimiri, E., & Montemezzi, S. (2018). Iodinated contrast-induced sialadenitis: A review of the literature and sonographic findings in a clinical case. Journal of Ultrasonography, 18(75), 359–364. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC...>
8. Hammett, J. T., & Walker, C. (2024, September 10). Sialolithiasis. In StatPearls. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK>